

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQINI O'STIRISH USLUBLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564800>

Aliqulova Manzura Rahmonovna

Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidagi

19 - umumiy ta'lim maktabi Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Nutqning tashqi va ichki, og'zaki va yozma turlari borligi, Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini individual shakllantirish metodikasi 4turni o'z ichiga olishi, Bolalar nutqini rivojlantirishda xalq og'zaki ijodining ahamiyati kattaligi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *nutq, rivojlantirish, o'stirish, shakllantirish, nutq madaniyati, shakl, sifat, jarayon.*

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini individual shakllantirish metodikasi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq rivojining tarbiyasi individual uslubining haqiqiy shaxsiy xususiyatlarini o'rganish va o'quvchilar nutqining ravonligini rivojlantirish. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqning o'sishini mustaqil tahlil qilish, o'zaro har tomonlama tavsifnomalar, o'qituvchining kuzatishlari asosida amalga oshadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida nutq muomalasi haqida, "Men boshqa kishilar bilan muomalada qandayman?" mavzusida suhbat o'tkazish.
2. Nutqiy muomaladagi kamchiliklarni aniqlash va ularni barham toptirish yuzasidan qilingan ishlar: uyatchanlikni, tortinchoqlikni, muomala uslubidagi salbiy holatlarni yengish.
3. Nutqda pedagog uchun muomalaning hissiy jihatdan qulay bo'lgan uslubini ishlab chiqishga doir topshiriqlar va ularni o'z-o'zini kuzatish ma'lumotlari bilan taqqoslash.
4. Nutqiy muomalada o'z individual uslubiy pedagogik muomalaning tarkibiy qismlarini egallash sohasidagi ishlar. Tarbiyaviy jarayonni tashkil etishda, o'quvchilar nutqining o'stirilishida pedagogik muomalaning jihatlarini muhim rol o'ynaydi. Bu o'rinda, bir nechta bosqichlar ajratib ko'rsatiladi

.Birinchi bosqich – bu o'quvchini tarbiyaviy jarayon vaziyatidan xabardor qilishdir. *Ikkinchi bosqich* – nutqiy muomala ob'ektining ya'ni o'quvchining diqqatini o'ziga jalb qilishdir. *Uchinchi bosqich* – nutqiy muomalani tashkil etish, yangi materialni bayon qilish yo'nalishida o'qituvchi o'quvchilarni bo'lajak muomalaga, yangi materialni tushuntirib berishga

tayyorlaydi. *To'rtinchi bosqich* - nutqiy muomalaning o'zaro ta'sir ko'rsatishi bo'lib, uning obrazi "ko'rish" tizimi bilan birga borish lozim. Pedagogik ta'sir ko'rsatishning beshinchi bosqichi ham mazmun jihatdan, ham xissiy jihatdan amalga oshiriladigan "qaytish aloqasi" dir. Qaytish aloqasi har qanday nutqiy muomala jarayonining zarur tarkibiy qismi bo'lib, pedagogik faoliyatda u muhim ahamiyatga egadir. Ma'lumki, o'qitish jarayonida pedagog o'quvchilar bilan individual holda nutqiy muloqotda bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning nutqdagi kamchiliklarini tanqid qilish ehtiyotkorlikni talab etadi. Qo'pol tanbeh, noto'g'ri tanqid o'quvchilar o'rtasidagi yaxshi muomalani buzishi, o'quvchini o'rinsiz ranjitishi mumkin, shuning uchun ham o'qituvchi, nutqiy muomala qilishda pedagogik odob talablariga rioya qilishi, o'quvchilarning insoniy qadr-qimmati, obro'sini saqlashga intilish zarur.

Tajribalardan ma'lumki, o'qituvchining nutqi o'quvchilarni o'zigaga ergashtirib, ularda ham yoqimli nutq madaniyatini tarbiyalaydi. Bolalar nutqini rivojlantirishda xalq og'zaki ijodining ahamiyati katta. Shuning uchun "O'qish kitobi" da "Ertaklar-yaxshilikka yetaklar" bo'limi berilgan. Unga kiritilgan ertaklar bolalarni obod - axloqqa o'rgatishi, ma'naviy jihatdan rivojlanishi bilan muhim ahamiyatga egadir. Masalan, "Ur to'qmoq" ertagidagi dehqon va boy obrazlari o'quvchilar ongida yaxshi va yomondan nafratlanish, undan yiroqlashish kerakligi haqida tasavvur hosil qiladi. Maqtanchoqlik, adolatchilik, ochko'zlik juda yomon odat ekanligi, saxiylik, do'stga mehribon bo'lish, rostgo'ylik insonning ma'naviy yuksalishga yordam berishi uqtiriladi. Bolalarda ikkita jadval tuzishga tayyorlanishlari aytiladi. Birga yaxshilikka doir so'zlar, ikkinchisiga esa uning aksi bo'lgan so'zlar yozish ta'kidlanadi. O'quvchilar ikki guruhga ajratilib, birinchi guruhdagi bolalar *mehribon, saxiy, shirinso'z, yoqimli, go'zal, chiroyli, mehnatkash, e'tiborli, kamtar, aqlli, bilag'on* kabi so'zlar topsalar, ikkinchi guruh bolalar *yomon, xunuk, qo'pol, yolg'onchi, ayyor, to'polonchi, tartibsiz, xasis, qizg'anchiq* kabi so'zlarni aytadilar.

Nutq o'stirish ishlarini iqtisodiy tarbiya bilan bog'lab olib borish foydalidir. Bunda *oila, uyro'zg'or, inoqlik, hamjihatlik, hamkorlik, tejamkorlik, foyda, zarar, dastyorlik, hurmat* kabi so'zlardan foydalaniladi. O'quvchilar nutqini o'stirish ishlari ularning lug'atini boyitish bilan bog'liqdir. Bolalarning so'z boyligi qanchalik ko'p bo'lsa, u shunchalik ravon gapiradigan bo'ladi.

Davlat ta'lim standarti talablarida o'quvchilarning o'zgalari fikrini, matn mazmunini to'liq anglash, o'z fikrini yozma va og'zaki shaklda aniq va ravon bayon etish malakasini oshirish maqsadi ko'zda tutilgan ekan, bunda ona tili fani nafaqat o'quv, balki butun ta'lim tizimida muhim jarayon hisoblanib, bu

jarayonga asosiy diqqat – e’tiborini qaratmoq zarurligi alohida uqtirib o’tialadi. Barchamizga ma’lumki, nutq fikrni ifodalovchi vositasi bo’lib, u orqali inson o’z fikrini, qarashlarini bayon etadi. Qolaversa, biz insonning ichki dunyosiga, bilim darajasiga ham uning nutqidan kelib chiqib baho beramiz. Shunday ekan, bilimni o’zlashtirish, tabiat va borliq haqida ma’lumot to’plashda samarali hisoblangan nutq o’stirishga maktab yoshidayoq alohida ahamiyat bermoq lozimdir.

Boshlang’ ich sinf o’quvchilari nutqida o’stirishda yod oldirish, so’zlarning ma’nosini tushuntirish yoki qayta hikoya qildirish kabi usullardan foydalanibgina qolmay, balki ular uchun qiziqarli faoliyat bo’lgan o’yinlardan foydalanish, ayniqsa, ko’zlangan maqsad, yuqori natijalarni qo’lga kiritishda katta yordam beradi. Chunki o’yin kichik maktab yoshidagi o’quvchilar faoliyatida asosiy o’rinni egallaydi. Bolalarning yosh va psixologik xususiyatidan kelib chiqib aytadigan bo’lsak, o’yin dunyoni va o’zlikni anglashda, bog’lanishli nutqni o’stirishda asosiy vosita hisoblanadi. Darslarda o’quvchilar zo’r qiziqish bilan ishtirok etadigan bir nechta o’yinlardan namunalar keltiramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YHATI:

1. O`zbekiston Respublikasining “Ta’lim to`g`risida”gi Qonuni. Barkamol avlod – O`zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: Sharq nashriyot-matbaa kontserni, 1997. – 20-29-b.

2. 1. Qodirova. F.R. Qodirova R.M. Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. -T.: Istiqlol. 2006y.

3. Babayeva D.R. “Nutq o’stirish nazariyasi va metodikasi” o’quv qo’llanma